

SHARQ VA G`ARB DAVLATLARIDA BOSHLANG`ICH TA`LIM
MAZMUNI VA QIYOSIY TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6611716>

Otabayeva Zilola Shavkat qizi

Guliston davlat universeti

Ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)

1-kurs magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqola va g`arb mamlakatlarida boshlang`ich ta`lim tizimi qay darajada tashkil etilishi, ularning farqlari o`rganib chiqilgan. Xususan AQSh va Yevropa davlatlarida tashkillashtirilgan boshlang`ich ta`lim o`rganilgan. Ushbu maqola boshlang`ich ta`limni tashkil etish boshlang`ich ta`lim tizimining muhim funksional jihatlari ta`kidlab o`tilgan.*

Kalit so`zlar: *Ta'lim funksiyasi, didaktogeniya, «pedagogik sayohat», «Amerika ta'lim jurnali», pedagog, ta'lim jarayoni.*

Sharq Uyg`onish davri yirik mutafakkiri Abu Nasr Forobiy o`zining “Fozil odamlar shahri” nomli asarida ta`lim – tarbiyaga, inson kamolotiga munosabat nuqtai nazaridan ikki xil shahar yoki mamlakat – fozil hamda johil odamlar shahrini o`zaro qiyoslaydi. Ta`lim-tarbiya borasidagi eng nodir va qimmatli tajribalarni “Fozil shahar” timsolida ko`rsatsa, ta`lim-tarbiya borasidagi eng nomaqbul va xunuk hodisalarni (didaktogeniya) “Johil odamlar shahri” misolida ko`rsatadi. Yusuf Xos Hojibning “Qutadg`u bilig” asari ham komil inson tarbiyasi to`g`risidagi eng qimmatli qadriyatlarni o`zida mujassamlashtiradi. Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asarida ham ta`lim, tarbiya, mudarris, dars, komillik, ilm, kasb-hunar to`g`risidagi g`oyalar bayon etiladi. Bunda mudarris va shogird munosabatlari odobi to`g`risida qimmatli ma`lumotlar keltiriladi.

O`rta asrlarda G`arbiy Yevropadagi madaniy vaziyat ta`lim-tarbiya sohasining xalqaro qiyoslashga qiziqishini muvofiqlashtirmagan edi. Ming yillar davomida ta`limda ham boshqa madaniy sohalar kabi cherkov yakka hokimligi mavjud bo`lib, o`qitishning asosiy tili hisoblangan. Buning natijasida turli mamlakatlarda o`quv muassasalari tashkil qilinishi; ta`lim maqsadi, metodi va mazmuniga ko`ra o`xshash, bir-biridan deyarli farqlanmagan.

So`nggi o`rta asrlarda Yevropa millatlar shakllanish jarayonini boshdan kechirdi. XVIII asrga kelib bir qadar rivojlangan mamlakatlarda bu jarayon o`z yakuniga yetdi. Milliy birlik hayotning turli sohalarga va xalqlarning milliy o`zligiga ijobiy ta`sir qildi. O`z navbatida bu ta`sir madaniyat va ta`lim sohasida ham kuchli namoyon bo`ldi. Milliy tillar uzluksiz ravishda lotin tilini siqib chiqara boshladi. Har bir mamlakatning o`quv muassasalari o`zining milliy xususiyatlarini shakllantira boshladi va cherkovga tobeligi ancha susaydi.

Ta'lim mazmunining barcha tarkibiy qismlarini har tomonlama amalga oshirish zarurati va pedagogik jarayonni har tomonlama, ijodiy o'z-o'zini rivojlantirish o'quvchining shaxsiyati o'rganish funksiyalarini belgilaydi: ta'lim, tarbiya va rivojlanish. Shu bilan birga, tarbiyaviy funksiya hajmning kengayishi bilan, rivojlanayotgani - tuzilmaviy murakkablik bilan, tarbiyaviy funksiyasi - munosabatlarning shakllanishi bilan bog'liq (V.V.Kraevskiy). *Ta'lim funksiyasi*. Ta'lim funksiyasining asosiy ma'nosi o'quvchilarni ilmiy bilimlar, qobiliyatlar, ko'nikmalar tizimi bilan qurollantirish va ulardan amaliyotda foydalanishdir.

Ilmiy bilimga faktlar, tushunchalar, qonunlar, qonuniyatlar, nazariyalar, dunyoning umumlashtirilgan tasviri kiradi. Ta'lim funksiyasiga muvofiq, ular shaxsning mulkiga aylanishi, uning tajribasi tarkibiga kirishi kerak. Ushbu funktsiyani to'liq amalga oshirish bilimlarning to'liqligi, tizimlili va xabardorligini, uning mustahkamligi va samaradorligini ta'minlashi kerak. Bu o'quv jarayonini shunday tashkil qilishni talab qiladiki, asosiy g'oyalarni va muhim sabab-oqibat munosabatlarini tushunish uchun muhim bo'lgan elementlar tegishli ilmiy bilim sohasini aks ettiruvchi o'quv predmeti mazmunidan chiqib ketmasligi, umumiy bilimlar tizimida bo'sh bo'shliqlar hosil bo'lmasligi uchun. Bilimlar o'ziga xos tarzda tartibga solinishi kerak, bu tobora ko'proq uyg'unlik va mantiqiy bo'ysunishga ega bo'lishi kerak, shunda yangi bilimlar ilgari olingan narsalardan kelib chiqadi va keyingisining rivojlanishiga yo'l ochadi. Ta'lim funksiyasini amalga oshirishning yakuniy natijasi - bu ularning ongli ravishda ishlashida, oldingi bilimlarni yangilarini olish uchun safarbar qilish qobiliyatida ifodalangan bilimlarning samaradorligi, shuningdek, eng muhimi, har ikkala maxsus (o'ziga xos) shakllanishi :Fan va umumiy ta'lim, ko'nikma va malakalar.

Malaka. qanday mahoratli harakat aniq idrok etilgan maqsad bilan yo'naltirilganligi va mahoratning zamirida, ya'ni. avtomatlashtirilgan harakat, mustahkamlangan aloqalar tizimi mavjud. Ko'nikmalar turli sharoitlarda bo'lgan mashqlardan olinadi, o'quv faoliyati va uning bosqichma-bosqich murakkablashishini ta'minlaydi. Ko'nikmalarni rivojlantirish uchun bir xil sharoitlarda takroriy mashqlar talab qilinadi.

Ta'lim funksiyasini amalga oshirish kitob bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish bilan uzviy bog'liqdir. ma'lumotnoma adabiyoti, bibliografik apparat, mustaqil ishlarni tashkil etish, eslatma olish va boshqalar.

Ta'lim funksiyasi... O'qitishning tarbiyaviy tabiati har qanday davrda va har qanday sharoitda o'zgarmas harakat qiladigan aniq namoyon bo'lgan naqshdir. Tarbiya funksiyasi uzviy ravishda o'qitishning mazmuni, shakllari va usullaridan kelib chiqadi, lekin ayni paytda o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi aloqani maxsus tashkil etish orqali amalga oshiriladi. Ob'ektiv ravishda, mashg'ulot muayyan qarashlar, e'tiqodlar, munosabatlar, shaxsiy xususiyatlarni tarbiyalamaydi. Axloqiy va boshqa tushunchalar, me'yorlar va talablar tizimini o'zlashtirmasdan turib, shaxsni shakllantirish umuman mumkin emas.

Ta'lim doimo tarbiya qiladi, lekin avtomatik ravishda emas va har doim ham to'g'ri yo'nalishda emas, shuning uchun tarbiya funksiyasini amalga oshirish o'quv jarayonini tashkil etishni, mazmunini tanlashni, to'g'ri tushunilgan vazifalardan kelib chiqish uchun shakl va usullarni tanlashni talab qiladi. jamiyat taraqqiyotining u yoki bu bosqichidagi tarbiya. Ta'limning tarbiyaviy funksiyasini amalga oshirishning eng muhim jihati bu o'quv faoliyati motivlarini shakllantirish bo'lib, u dastlab uning muvaffaqiyatini belgilaydi.

AQSHda xorijiy tajribaga qiziqish, Yevropa pedagogik an'analarga tayanuvchi milliy ta'lim tizimi shakllanish davrida kuzatildi. K.Stou o'zining "Yevropada boshlang'ich umumiy ta'lim to'g'risida hisobot" nomli asarida turli mamlakatlarning maktablari rivojlanishi muammosini siyosiy tizim va ijtimoiy strukturaga bog'lab o'rganishga harakat qildi. AQSHda ta'limning xorij tajribasini o'rganishga intilgan marifatparvarlardan G.Mann (1796-1859) va G.Bernard (1811-1900) larning hissasi katta. G.Mann AQSHda davlat byudjetidan moliyalashtiruvchi bepul majburiy boshlang'ich ta'lim joriy qilinishi tashabbuskori bo'ldi. Bu masalaning samarali hal qilinishi uchun Yevropa mamlakatlari tajribasidan foydalanish zarurligini ta'kidladi. U nemis maktablarida Pestalotsi metodlarining amaliy qo'llanishiga katta qiziqish bilan qaradi. Yevropaning yetti mamlakatida bo'lib, maktab ta'lim tizimi bilan batafsil tanishib, ular asosida ma'ruza tayyorladi. Uning ma'ruzalari jamiyatda yaxshi qabul qilindi va maktab ta'limining kelgusi istiqboli to'g'risida hukumat qarori qabul qilinishiga muayyan ta'sir ko'rsatdi. Mann Massachusetts shtatida ta'lim ishlari bo'yicha kengashini boshqardi. Aynan shu shtatda AQSHda birinchi bo'lib majburiy ta'lim haqida qonun qabul qilindi. 1853 yilda Mann tomonidan «Amerika ta'lim jurnali»ga asos solindi. Bu jurnalda milliy muammolar xorij tajribasiga qiyoslanib talqin qilindi. Shuningdek, taniqli olim G.Bernard Yevropa davlatlariga «pedagogik sayohat» uyushtirib, ta'limning xorijiy tajribalarini ba'tafsil o'rgandi. U maktab siyosati, ta'limning markaziy va mahalliy boshqaruv organlari faoliyati va tashkillashtirilishi kabi masalalarga alohida e'tibor qaratdi. Pedagogik doirada "Turli mamlakatlardagi xalq ta'limi tizimi, statistikasi va ro'yxatga olinishi" nomli ikki tomlik monografiyasi shuhrat qozondi. 1867 yilda AQSHda marifatparvarlik federal byurosi tashkil qilindi. Bernard bu byuroning birinchi rahbari sifatida faoliyat yuritib, amerikalik pedagoglarni Yevropaga ingliz, nemis, fransuz maktablari faoliyati bilan tanishish maqsadida safar qilishini tashkillashtirishga yordam berdi. 1898-1899 yilda Dj.Rassel qiyosiy pedagogika bo'yicha Kolumbiya universitetida ma'ruza o'qidi. Keyinchalik, qilingan qator tadqiqotlarda nafaqat maktab, balki maorif tizimining boshqa bo'g'inlari ham tadqiqot obyektiga aylandi.

Turli mamlakatlarda ta'lim taraqqiyotiga ta'sir qiluvchi omillar tahlilini M.Sedler davom ettirdi va chuqurlashtirdi. U maktab ta'limining barqaror rivojlanishi uchun maktab tashqarisidagi omillar iqtisodiyot, davlat tizimi, cherkov va oila ta'sir ko'rsatishini, aynan shu omillar nuqtai nazaridan ingliz grammatik maktabi, fransuz litseyi va nemis gimnaziyalari o'rtasidagi o'xshash va farqli jihatlarni tavsiflaydi.

Xulosa: Maktab ta`limini o`rganar ekanmiz, uning qanchalik muhim va foydali ekanligini tushinib yetamiz. Ushbu davr masalalarini juda ko`pchilik olimlarimizning olib borgan tajribalari sinovlari, ilmiy ishlarida ko`rishimiz mumkin. Sharq va g`arb davlatlarini ko`p tomonlama solishtirsa bo`ladi. Ta`lim, tarbiya madaniyat-marifat, sport, sog`liqni saqlash, va hokazo. Sharq va g`arbni boshlang`ich ta`limiga ham alohida e`tibor qaratishadi. Ushbu ikki mintaqani bir-biridan ayirib tashlash qiyin masala sharq va g`arbda doimiy tarzda almashishning o`rganiladigan ishlar bir talay topish mumkin. Ta`limga e`tibor qaratish joiz bo`lsa, birinchi o`rinda uning boshlang`ich ta`limiga e`tibor qaratish kerak. Yoshlar bizning ertamiz, kelajagimiz ustunlaridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A.A. Volochkoy, B.A. Vyatkin. Boshlang`ich maktab yoshidagi ta`lim faoliyati individual uslubi /Psixologiya masalalari/- M.: 1999 y.
2. A.O Proxorov, G.N. Gening. O`quv mashg`ulotlarida yosh o`quvchilarning aqliy holatlarining xususiyatlari /Psixologlar savollari/. –M.: 1998 y

FOYDALANILGAN SAYTLAR:

3. <http://hozir.org/b-abdullayeva-m-usmonbayeva-o-asqarova-f-ehsonova-s-hakimov.html?page=64>
4. <https://www.utas.uz/subjects/primary-education>